

Tagungsnummer

V15

Thema

Kommission V: Bodengenetik, Bodensystematik, Bodeninformation

Bodengenetik, Bodensystematik und regionale Bodenkunde

Autoren

E. Gehrt¹, M. D. Dinter¹, S. E. Evertsbusch¹, S. L. Langner¹, K. K. Krüger¹

¹LBEg, L3.5, Hannover

Titel

Die Bodenkarte 1:50.000 von Niedersachsen - ein Überblick

Abstract

Wie schon berichtet entstand in den vergangenen 14 Jahren die neue Informationsgrundlage zu den Böden von Niedersachsen. Die älteren Kartenwerke aus 40 Jahren individuellen Kartierungen (BK25) zeigen eher individuelle Züge und bilden auf Grund der langen Erstellungszeit viele Auffassungsunterschiede und die Forschungsgeschichte ab. Die Bodenübersichtskarte 1:50.000 entstand aus dem Downscaling der Bodenkarte 1:200.000 (BSK200) und ist daher generalisierter. Den alten Karten ist gemeinsam, dass Sie als Blattschnittkarten geplant und umgesetzt wurden. Inzwischen zeichnet sich ab, dass Informationen zum Boden maßstabsfreier in Datenbanken und Geographischen Informationssystemen abgebildet und genutzt werden. Mit der BK50 von Niedersachsen wird dieser Wechsel ebenfalls vollzogen, so dass besser von der Bodenflächendatenbank (BDF50) gesprochen werden kann. Eine maßstabsgebundene Bodenkarte ist damit nur eine mögliche Sicht auf die Bodenverbreitung.

Sowohl in der Manuskripterstellung wie auch bei der Generierung der Sachdaten wurde versucht generelle Regeln und Kenntnisse allgemeingültig umzusetzen. Durch die induktive Einarbeitung hochauflösender Informationen (Geologie, Bodenschätzung, Standortkartierung, Höhenmodelle) werden gleichzeitig Details der Bodenlandschaft abgebildet. Eine Begrenzung der Kartiereinheiten im zufälligen Blattschnitt entfällt. Die Bodenformen der Marsch werden sowohl geologisch wie auch bodenkundlich mit dem Kenntnisstand von 2010 neu beschrieben. Auf Grundlage der Bodenschätzung kann der Anteil der anthropogenen Veränderungen (Tiefumbrüche, etc.) weitgehend aktuell dargestellt werden.

Die detaillierte Berücksichtigung der Nutzungsklassen (Bedeckung nach Atkis und Corine) erlaubt eine nutzungsspezifische Anpassung der Grundprofile in Bezug auf die Grundwasserstände und Drainage, die Auflagehorizonte in verschiedenen Stammhumusformen und Versauerung in Abhängigkeit von Boden und Waldnutzung, Erosion und Acker u.a.m.. Neben der Beschreibung des Grundinventars ist es damit auch möglich Veränderungen der Böden in Abhängigkeit von der Landnutzung zu kennzeichnen und die Bodenprofile entsprechend in den Eigenschaften anzupassen.

Im Vortrag werden diese "neuen" Eigenschaften der Bodenflächendatenbank dargestellt.